

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashovich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
O'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	477
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING RASMIY IQTISODIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI	482
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
NAVOIY VILOYATI QIZILQUM CHO'LLARIDA XALQARO TURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	486
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA	493
Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna, Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi	
AUDIT TEKSHIRUVLARIDA AUDIT DALILLARINI YIG'ISH AMALIYOTINI ZAMONAVIY IT TEXNOLOGIYALARDAN VA "MACHINE LEARNING" DAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH ("IPAK YO'LI" AITB MISOLIDA).....	499
Eshqurbonov Bahrom Norsoat o'g'li	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARINING MEHNAT BOZORIGA INTEGRATSIYASI: RAQAMLI KO'NIKMALAR OMILINING ROLI.....	506
Eshbo'riev Umarbek Rashidovich	
KOMPANIYALAR MOLIYASINING BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	518
Rasulov Jasurbek Abdurasulovich	

ZAMONAVIY BAHOLASH FAOLIYATIDA PYTHON DASTURLASH TILINI QO'LLASHNING USLUBIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	522
Shaminov Abbosjon Faxriddin o'g'li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING TASHKILIY-IQTISODIY YO'NALISHLARI.....	527
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
HUDUDIY ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	532
Sulaymonov Sherzod Nasivaliyevich	
BARQAROR TURIZM VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	536
Sultonova Abduraimova Kamola Abdumannob qizi	
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ С УЧЕТОМ ESG-ПРИНЦИПОВ	542
Алиева Сусанна Сейрановна	
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	548
Алибекова Паризода Раджаб кизи, Алимова Машхура Тоирхоновна	
KREDIT RESURSLARINING HUDUDIY IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY SAVODXONLIKNING INSTITUTIONAL ROLI	554
G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li	
SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH INVESTITSİYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	561
Qorabayev Shuxratjon Axmadjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASH ORQALI INKLYUZIV INVESTITSION MUHITNI RIVOJLANTIRISH.....	568
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
AGROKLASTERLARNING TASHKILIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	573
Doliyev Samandar Toirovich	
MINTAQADA IQTISODIYOT TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH USULLARI.....	579
Sapayev Azamat Rustamovich	
MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI SAVDO SIYOSATINING O'RNI	583
Rustamova Nodira	
GAVKUSHON ANSAMBLI MISOLIDA BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG'IM SALOHİYATI.....	587
Xolmurodova Moxichehra Dilmurodovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ	594
Ганиева Зулфия Самиевна	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY AHAMIYATI	600
G'aniyev M., Vannobova Gulhayo Tolibjon qizi	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI ABDULAZIZXON VA ULUG'BEK MADRASALARINING TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	604
Ro'ziqulova Feruza Qurbon qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI MOLIVAVIY RAG'BATLANTIRISH HAMDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	612
Iskandarov Saidazamxon Salohiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA NOSTANDART BANDLIK ASOSIDA KICHIK BIZNES RIVOJINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.....	621
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
O'ZBEKISTONNING QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIGA O'TISHI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	627
Ro'ziyeva Dilobar Isomjonovna, Jo'ramurodova Feruza Mardon qizi	

XARAJATLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI VA USULLARI	633
Toshimov Azizbek Hakimovich	
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН	636
Рахматов Феруз Касымович, Садикова Дилафруз Ражабовна, Рахматов Фирдавс Феруз угли	
NODIR DEVONBEGI XONAQOHIDA TURISTIK SIG'IMNI BAHOLASH: FIZIK VA HAQIQIY SIG'IM TAHLILI	647
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
"O'ZBEKISTON – 2030" STRATEGIYASIDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	654
Zoya Xalekeyeva, Jamgirbaeva Nilufar Dauilbay qizi	
O'ZBEKISTON SUVEREN XALQARO OBLIGATSIYALARINING NISBATAN PAST FOIZ STAVKADA JOYLASHTIRILISHI: INVESTORLAR ISHONCHI VA MAKROIQTISODIY BARQARORLIK IFODASI	662
Toyirov Yunus Alamovich, Nazarov Qilich Xolmuradovich	
РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МАРКЕТИНГОВОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ	668
Усманова Зумрад Исламовна	
ДИЛЕММА ПЛАТОНА И ПОППЕРА: ИНТУИЦИЯ КАК АБСОЛЮТНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ	673
Мулладжанова Хосият Яздонова	
IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISHDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KECHA, BUGUN VA ISTIQBOL	678
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
MILLIY VALYUTA KURSI DINAMIKASINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	684
Kurbanov Feruz Pirnazarovich, Xudaybergenov Yusufboy Murodovich	
QURILISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK	690
B.K.Abdusamatov, F.Ablakulov	
NNTLARNING IJTIMOY AHAMIYATGA MOLIK LOYIHALARINI DAVLAT GRANTI SHAKLIDA MOLIYALASHTIRISHDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING RAQAMLI MEKANIZMLARI	695
Xasanov Jahongir Botir o'g'li	
TIJORAT BANKLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BAZEL III STANDARTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	701
Absamatov Anvar Ergashevich	
B-READY XALQARO MEZONI: KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI	706
Matniyozova Dilrabo Abdug'aprovna	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR SOHASINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI	711
D.A. Togayeva	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SERTIFIKATLASH TIZIMI: YEVROPA ITTIFOQI TAJIRIBASI VA O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	715
Dexkanova Shodiyona Kaxramon qizi, Axmedov Eldor Toyirovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLAR BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEZONLARI	720
Kantureeva Asem Jambil qizi, Xudoyqulov Xurshid Xurramovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING TARKIBIY O'ZGARISHLARINI INSON KAPITALI ORQALI RAG'BATLANTIRISH MEKANIZMLARI	727
Xudayberganova Nazokat Shonazarovna, Masharipova Xosiyat Matrasulovna	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	733
Габбарова Ильмира Володиевна	

AUDITORLIK XULOSASI HAMDA AXBOROT TAQDIMOTI SIFATINI INTEGRATSIYALASH AHAMIYATI VA YO'LLARI.....	738
Parpiyev Jaxongir Ilxomjonovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS.....	744
Mamatkulova Shoir Jalolovna	
RAQAMLI TURIZM INFRATUZILMASINI BAHOLASHDA INTEGRATSION INDIKATORLAR TIZIMINI SHAKLLANTIRISH	750
Raximov Abror Zafarovich	
THE ECONOMIC SIGNIFICANCE OF DEVELOPING PILGRIMAGE TOURISM IN UZBEKISTAN	754
Rajapova Gulnoza Maxmudovna	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА.....	759
Ахмедова Газиза Азим кизи	
THE IMPORTANCE OF DIGITALIZATION METHODS AND SUSTAINABILITY IN PROVIDING PRODUCTS AND SERVICES TO CUSTOMERS	763
Umarova Nargiza Mirakabarovna	
NOMINAL ALMASHUV KURSI QADRSIZLANISHINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI ASOSIDA ILMIY-TAHLILY YONDASHUV	768
Toyirov Yunus Alamovich, Nazarov Qilich Xolmuradovich	

NOMINAL ALMASHUV KURSI QADRSIZLANISHINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI ASOSIDA ILMIY-TAHLILY YONDASHUV

Toyirov Yunus Alamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Moliya, soliq va bank ishi” kafedrası dotsenti
Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori
Email: toyirovyunus@gmail.com

Nazarov Qilich Xolmuradovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Moliya, soliq va bank ishi” kafedrası dotsenti v.b.
Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori
Email: Kilichnazarov447@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada nominal almashuv kursi qadrsizlanishining iqtisodiy o'sishga ta'siri O'zbekiston tajribasi asosida ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda valyuta bozorining liberallashtirilishidan avvalgi va keyingi davrlar qiyosiy baholanib, devalvatsiya shokining real YAIM o'sishi, inflyatsiya, real samarali almashuv kursi hamda tashqi moliyaviy barqarorlikka ta'sir kanallari ochib berilgan. Maqolada devalvatsiyaning qisqa muddatli eksport raqobatbardoshligini oshirish ehtimoli mavjud bo'lsa-da, import inflyatsiyasi, ishlab chiqarish tannarxining qimmatlashishi, tashqi qarz yuki va ichki talabning susayishi orqali iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishi asoslangan. Shuningdek, tijorat banklari faoliyatida valyuta riski, ochiq valyuta pozitsiyasi, kredit portfeli sifati va mijozlarning qarzni qaytarish qobiliyatini baholash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: nominal almashuv kursi, devalvatsiya, iqtisodiy o'sish, inflyatsiya, real YAIM, xalqaro investitsion mavqe, valyuta riski, pul-kredit siyosati, bank barqarorligi.

Abstract. This article provides a scientific, theoretical and practical analysis of the impact of nominal exchange rate depreciation on economic growth based on Uzbekistan's experience. The study compares the periods before and after foreign exchange market liberalization and reveals the transmission channels of devaluation shocks to real GDP growth, inflation, the real effective exchange rate and external financial stability. The findings indicate that although depreciation may temporarily improve export competitiveness, it can negatively affect economic growth through imported inflation, higher production costs, increased external debt burden and weaker domestic demand. The article also emphasizes the importance of assessing currency risks in commercial banks, open foreign exchange positions, loan portfolio quality and borrowers' repayment capacity.

Key words: nominal exchange rate, depreciation, devaluation, economic growth, inflation, real GDP, international investment position, currency risk, monetary policy, banking stability.

Аннотация. Статья посвящена научно-теоретическому и практическому анализу влияния обесценения номинального обменного курса на экономический рост на основе опыта Узбекистана. В исследовании сопоставляются периоды до и после либерализации валютного рынка, раскрываются каналы воздействия девальвационного шока на рост реального ВВП, инфляцию, реальный эффективный обменный курс и внешнюю финансовую устойчивость. Обосновано, что несмотря на возможное краткосрочное повышение экспортной конкурентоспособности, девальвация способна оказывать сдерживающее влияние на экономический рост через импортируемую инфляцию, рост производственных издержек, увеличение внешнего долгового бремени и сокращение внутреннего спроса. Особое внимание уделено валютным рискам коммерческих банков, открытой валютной позиции, качеству кредитного портфеля и оценке платежеспособности клиентов.

Ключевые слова: номинальный обменный курс, девальвация, экономический рост, инфляция, реальный ВВП, международная инвестиционная позиция, валютный риск, денежно-кредитная политика, устойчивость банков.

KIRISH

Almashuv kursi ochiq iqtisodiyot sharoitida makroiqtisodiy barqarorlikni belgilovchi eng muhim indikatorlardan biridir. Milliy valyuta kursining o'zgarishi eksport va import narxlarini, tashqi qarzga xizmat ko'rsatish xarajatlari, inflyatsion kutilmalar, bank kreditlari qiymati, investitsiya faolligi hamda aholi real daromadlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli nominal almashuv kursi qadrsizlanishini faqat valyuta bozorida texnik ko'rsatkich sifatida emas, balki iqtisodiy o'sish va moliyaviy barqarorlikka ta'sir etuvchi murakkab makroiqtisodiy omil sifatida baholash zarur.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda milliy valyuta qadrsizlanishi ikki tomonlama natija keltirib chiqaradi. Bir tomondan, eksport qilinadigan mahsulotlarning tashqi bozordagi narx jihatdan raqobatbardoshligi oshishi mumkin. Ikkinchi tomondan, import qilinadigan iste'mol tovarlari, xom ashyo, energiya resurslari, texnologik uskunalar va ehtiyot qismlar qimmatlashadi. Importga bog'liqlik yuqori bo'lgan iqtisodiyotlarda aynan shu ikkinchi kanal kuchliroq namoyon bo'lib, devalvatsiyaning qisqartiruvchi ta'sirini yuzaga keltiradi.

O'zbekiston uchun mazkur masala alohida dolzarblik kasb etadi. 2017-yilda valyuta bozoringa liberallashtirilishi almashuv kursining bozor mexanizmlari asosida shakllanishiga yo'l ochdi. Bu jarayon iqtisodiyotning tashqi shoklarga moslashuvchanligini oshirdi, biroq kurs o'zgarishlarining inflyatsiya, xarajatlar, qarz yuki va bank tizimi orqali iqtisodiy faollikka ta'sir doirasini ham kengaytirdi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi nominal almashuv kursi qadrsizlanishining O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'sirini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilishdan iborat. Maqolada devalvatsiya shokining real YAIM o'sishi, inflyatsiya, tashqi moliyaviy barqarorlik va bank tizimi risklariga ta'siri tizimli ravishda yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Almashuv kursi qadrsizlanishining iqtisodiy o'sishga ta'siri iqtisodiy adabiyotlarda uzoq yillardan beri muhokama qilinib kelinadi. Klassik tashqi savdo yondashuviga ko'ra, milliy valyuta qadrsizlanishi eksportni rag'batlantiradi va importni cheklaydi. Mazkur yondashuvda valyuta kursi tashqi savdo balansini yaxshilash, ichki ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va milliy mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish vositasi sifatida talqin qilinadi [1].

Biroq keyingi ilmiy tadqiqotlarda devalvatsiya har doim ham iqtisodiy o'sishni rag'batlantirmasligi asoslab berilgan. Diaz-Alejandro 1963-yilda devalvatsiyaning taqsimot samaralariga e'tibor qaratib, milliy valyuta qadrsizlanishi turli iqtisodiy guruhlar daromadlariga turlicha ta'sir etishini ko'rsatgan [3]. Krugman va Taylor 1978-yilda esa qisqartiruvchi devalvatsiya g'oyasini ilgari surib, ayrim sharoitlarda devalvatsiya yalpi talabni kamaytirishi, real daromadlarni pasaytirishi va iqtisodiy o'sishni sekinlashtirishi mumkinligini ilmiy asoslagan [4].

Edwards 1986 va 1989-yillarda rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasida devalvatsiya natijalari iqtisodiyotning tarkibiy xususiyatlariga, importga bog'liqlik darajasiga, tashqi qarz hajmiga va pul-kredit siyosatining ishonchlilikiga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Lizondo va Montiel 1989-yilda esa devalvatsiyaning qisqartiruvchi ta'siri import inflyatsiyasi, real ish haqi pasayishi, tashqi qarz yuki va foiz stavkalari kanallari orqali kuchayishini izohlaydi [5].

Zamonaviy empirik tadqiqotlarda dinamik panel modellar, lokal proyeksiya usullari va vektor avtoregressiya modellari keng qo'llanilmoqda. Xususan, Blundell va Bond 1998-yilda ishlab chiqilgan dinamik panel baholash yondashuvi makroiqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tahlil qilishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi [1]. Jordà 2005-yilda lokal proyeksiya usuli orqali makroiqtisodiy shoklarning vaqt bo'yicha ta'sirini baholash imkoniyatini yaratgan. Canova va Ciccarelli 2013-yilda panel VAR modellarining mamlakatlararo solishtirma tahlilda muhimligini ko'rsatgan. Mazkur yondashuvlar devalvatsiya shoklarining qisqa va o'rta muddatli ta'sirini aniqlashda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi [6].

Bank amaliyoti nuqtai nazaridan almashuv kursi qadrsizlanishi tijorat banklarining valyuta pozitsiyasi, kredit portfeli sifati, likvidlik darajasi va mijozlarning qarzni qaytarish qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Shu bois adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, almashuv kursi siyosati faqat tashqi savdo balansini bilan emas, balki moliyaviy barqarorlik va bank risklarini boshqarish bilan uzviy bog'liq holda o'rganilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning maqsadi nominal almashuv kursi qadrsizlanishining O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'sirini ilmiy asosda baholash, devalvatsiya shokining asosiy uzatish kanallarini aniqlash hamda bank tizimi uchun amaliy xulosalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot jarayonida tahliliy baholash, qiyosiy tahlil, mantiqiy umumlashtirish, tizimli yondashuv va induktiv xulosa chiqarish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, valyuta bozori liberallashtirilishidan avvalgi 2007: I–2017: IV davr va undan keyingi 2018: I–2024: IV davr ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilindi. Asosiy indikatorlar sifatida

nominal almashuv kursi o'zgarishi, inflyatsiya, real samarali almashuv kursi, real YAIM o'sishi hamda xalqaro investitsion mavqe ko'rsatkichlari olindi [7].

Devalvatsiya shokining dinamik ta'sirini izohlashda Bayyes lokal proyeksiya yondashuvi, standart lokal proyeksiya va Bayyes vektor avtoregressiya modellariga tayangan holda shakllantirilgan ilmiy natijalar umumlashtirildi. Qo'shimcha ravishda, rivojlanayotgan mamlakatlar bo'yicha panel tahlil natijalari O'zbekiston tajribasi bilan solishtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotida almashuv kursi qadrsizlanishining ta'siri valyuta bozorining institutsional holatiga bevosita bog'liq. Valyuta bozorining liberallashtirilishidan avval almashuv kursi ko'proq boshqariluvchi mexanizm asosida shakllanganligi sababli kurs o'zgarishlarining iqtisodiy ko'rsatkichlarga o'tish darajasi nisbatan cheklangan edi. Liberallashtirishdan keyingi davrda esa bozor signallari kuchaydi va kurs o'zgarishlari inflyatsion kutilmalar, import narxlari va moliyaviy qarorlar orqali iqtisodiyotga tezroq ta'sir qila boshladi. Quyidagi jadvalda 1 foiz band devalvatsiya shokining asosiy makroiqtisodiy ta'siri umumlashtirilgan (1-jadval).

1-jadval. 1 foiz band devalvatsiya shokining asosiy makroiqtisodiy ta'siri¹

Tahlil davri	Real YAIM o'sishiga ta'sir	Inflyatsiyaga ta'sir	Iqtisodiy mazmun
2007: I–2017: IV	-0,04 foiz band	+0,03 foiz band	Boshqariluvchi kurs sharoitida ta'sir nisbatan past
2018: I–2024: IV	-0,30 foiz band	+0,10 foiz band	Erkinlashgan bozor sharoitida ta'sir kuchliroq
16 ta rivojlanayotgan mamlakat	-0,25–0,30 foiz band	+0,14–0,19 foiz band	Qisqartiruvchi devalvatsiya gipotezasi tasdiqlanadi

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, valyuta bozori liberallashtirilgandan keyin devalvatsiyaning real YAIM o'sishiga salbiy ta'siri ancha kuchaygan. 2007:I–2017:IV davrda 1 foiz band devalvatsiya shoki real YAIM o'sishini 0,04 foiz bandga pasaytirgan bo'lsa, 2018:I–2024:IV davrda ushbu ta'sir 0,30 foiz bandga yetgan. Bu iqtisodiyotning import resurslari, inflyatsion kutilmalar va tashqi moliyaviy oqimlarga sezuvchanligi ortganini anglatadi [8].

Inflyatsiyaga ta'sir ham liberallashtirishdan keyingi davrda kuchaygan. Boshqariluvchi kurs sharoitida devalvatsiya inflyatsiyani 0,03 foiz bandga oshirgan bo'lsa, erkinlashgan bozor sharoitida bu ko'rsatkich 0,10 foiz bandni tashkil etgan. Demak, almashuv kursi narxlar shakllanishida muhim signalga aylangan va import inflyatsiyasi kanali orqali ichki narxlar darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Devalvatsiyaning iqtisodiy o'sishga salbiy ta'siri bir nechta asosiy kanal orqali namoyon bo'ladi.

Birinchi kanal — import inflyatsiyasi. Milliy valyuta qadrsizlanganda import tovarlari, ishlab chiqarish resurslari va texnologik uskunalari qimmatlashadi. Bu aholining real xarid qobiliyatini pasaytiradi, korxonalar xarajatlarini oshiradi va ichki talabni susaytiradi.

Ikkinchi kanal — ishlab chiqarish tannarxi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda korxonalar mashina-uskuna, yoqilg'i, ehtiyot qism va ayrim xom ashyo turlariga import orqali bog'langan bo'lishi mumkin. Shu sababli almashuv kursining qadrsizlanishi mahsulot tannarxini oshirib, korxonalarning narx raqobatbardoshligiga bosim yaratadi.

Uchinchi kanal — tashqi qarzi. Davlat, korxonalar yoki bank xorijiy valyutada majburiyatlarga ega bo'lsa, milliy valyuta qadrsizlanishi qarzni so'ndirish va unga xizmat ko'rsatish xarajatlarini milliy valyutada oshiradi. Bu budjet xarajatlari, korxonalar pul oqimi va bank tizimi barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

To'rtinchi kanal — inflyatsion kutilmalar. Erkin almashuv kursi sharoitida aholi va biznes kurs o'zgarishini kelgusi narxlar bo'yicha muhim signal sifatida qabul qiladi. Kursning keskin qadrsizlanishi narx belgilash xulq-atvorini o'zgartiradi, inflyatsion kutilmalarni kuchaytiradi va pul-kredit siyosati uchun qo'shimcha bosim yaratadi (2-jadval).

1 Manba: muallif ishlanmasi

2-jadval. Devalvatsiyaning iqtisodiy o'sishga ta'sir kanallari²

Import inflyatsiyasi	Tannarx oshishi	Tashqi qarz yuki	Ichki talab susayishi
Import tovarlari va resurslari qiymatlashadi	Korxonalar xarajatlari ko'payadi	Valyutadagi majburiyatlar bosimi ortadi	Real daromad va investitsion faollik pasayadi

Xalqaro investitsion mavqe ko'rsatkichlari ham almashuv kursi barqarorligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Mazkur ko'rsatkich mamlakatning tashqi moliyaviy aktivlari va majburiyatlari o'rtasidagi nisbatni ifodalaydi. Agar tashqi majburiyatlar tez o'ssa, milliy valyuta qadrsizlanishi sharoitida qarz yuki va moliyaviy barqarorlik riski ortadi [9].

O'zbekistonning xalqaro investitsion mavqe bo'yicha tanlangan ko'rsatkichlar quyidagi jadvalda keltirilgan (3-jadval).

3-jadval. O'zbekistonning xalqaro investitsion mavqe bo'yicha tanlangan ko'rsatkichlar, mln AQSH dollari³

Ko'rsatkich	2007-IV	2017-IV	2018-IV	2022-IV	2024-IV	2025-IV
Sof xalqaro investitsiyaviy mavqe	7 146,4	22 615,7	22 070,1	18 987,1	9 469,1	19 105,6
Aktivlar	13 643,4	48 602,4	49 139,7	82 293,7	96 409,6	128 407,0
Majburiyatlar	6 497,1	25 986,8	27 069,6	63 306,6	86 940,5	109 301,4
Zaxira aktivlari	7 274,7	28 076,9	27 081,4	35 767,5	41 181,6	66 311,8

Jadvaldan ko'rinadiki, 2007–2025-yillar oralig'ida O'zbekistonning tashqi moliyaviy aktivlari ham, majburiyatlari ham sezilarli darajada oshgan. 2025-IV chorakda aktivlar 128,4 mlrd AQSH dollariga, majburiyatlar 109,3 mlrd AQSH dollariga, sof xalqaro investitsion mavqe esa 19,1 mlrd AQSH dollariga yetgan. Bu tashqi moliyaviy integratsiyaning kengayganini ko'rsatadi [10].

Biroq tashqi majburiyatlar hajmining o'sishi almashuv kursi shoklari davrida valyuta risklarini kuchaytiradi. Shu sababli valyuta siyosati, tashqi qarzni boshqarish va eksport tushumlarini oshirish strategiyasi o'zaro muvofiqlashtirilgan holda yuritilishi zarur.

Tijorat banklari uchun almashuv kursi qadrsizlanishi amaliy jihatdan muhim risklarni yuzaga keltiradi. Avvalo, xorijiy valyutada kredit olgan, ammo daromadlari milliy valyutada shakllanadigan mijozlarda qarzni qaytarish qobiliyati pasayadi. Bu kredit portfeli sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ikkinchidan, banklarning ochiq valyuta pozitsiyasi qat'iy nazorat qilinishi lozim. Valyuta aktivlari va majburiyatlari o'rtasidagi nomutanosiblik milliy valyuta keskin qadrsizlangan davrda bank kapitali va likvidligiga bosim yaratadi.

Uchinchidan, devalvatsiya inflyatsiya va foiz stavkalari orqali kredit resurslari qiymatini oshiradi, bu esa investitsion kreditlarga talabni kamaytirishi mumkin. Shu bois bank amaliyotida mijozlarning valyuta tushumlari, eksport shartnomalari, import xarajatlari, qarz valyutasi va pul oqimlari o'rtasidagi muvofiqlik chuqur tahlil qilinishi zarur. Bu yondashuv valyuta riskini kamaytirish, kredit portfeli sifatini saqlash va bank tizimi barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, nominal almashuv kursi qadrsizlanishi O'zbekiston iqtisodiyotida qisqa muddatda iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Valyuta bozori liberallashtirilishidan keyin ushbu ta'sir kuchaygan, chunki bozor mexanizmi sharoitida almashuv kursi inflyatsion kutilmalar, import narxlar, ishlab chiqarish xarajatlari va tashqi majburiyatlar orqali iqtisodiyotga tezroq ta'sir o'tkazadi.

Devalvatsiya tashqi raqobatbardoshlikni vaqtincha oshirishi mumkin, biroq importga bog'liqlik yuqori, eksport tarkibi yetarlicha diversifikatsiyalanmagan va xorijiy valyutadagi majburiyatlar mavjud sharoitda uning salbiy ta'siri ustun kelishi ehtimoli yuqori. Shu sababli almashuv kursi siyosati faqat valyuta bozorini muvozanatlashtirish vositasi sifatida emas, balki inflyatsiya, tashqi qarz, bank barqarorligi va iqtisodiy o'sish bilan uyg'unlashgan kompleks siyosat sifatida qaralishi lozim.

Tijorat banklari uchun valyuta kursi o'zgarishlarini baholash kredit siyosatining ajralmas qismi bo'lishi kerak. Banklar mijozlarning valyuta tushumlari va valyutadagi majburiyatlari o'rtasidagi mutanosiblikni chuqur tahlil qilishi, ochiq valyuta pozitsiyasini qat'iy nazorat qilishi va valyuta riskini boshqarish instrumentlaridan bosqichma-bosqich foydalanishi zarur.

² Manba: muallif tomonidan ilmiy-nazariy yondashuvlar asosida tuzildi.

³ Manba: yuborilgan "IIP-IMF uzb" ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi.

Takliflar:

- import o'rnini bosuvchi mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish va ishlab chiqarishda mahalliy xom ashyo ulushini oshirish;
- eksport tarkibini diversifikatsiya qilish va yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar eksportini rag'batlantirish;
- xorijiy valyutadagi qarzlarni boshqarishda valyuta riskini hisobga olish va xedjlash instrumentlarini bosqichma-bosqich kengaytirish;
- pul-kredit siyosatida inflyatsion kutilmalarni jilovlash va almashuv kursi o'zgarishlarining ichki narxlarga o'tishini kamaytirish;
- tijorat banklarida ochiq valyuta pozitsiyasi, valyuta kreditlari va mijozlarning valyuta tushumlari o'rtasidagi mutanosiblikni kuchaytirilgan tarzda baholash;
- tashqi moliyaviy majburiyatlar o'sishini real sektor samaradorligi va eksport tushumlari bilan bog'liq holda rejalashtirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Arellano, M. and Bover, O. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models. *Journal of Econometrics*, 68(1), 29–51.
2. Blundell, R. and Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. *Journal of Econometrics*, 87(1), 115–143.
3. Bruno, G. S. F. (2005). Approximating the Bias of the LSDV Estimator for Dynamic Unbalanced Panel Data Models. *Economics Letters*, 87(3), 361–366.
4. Canova, F. and Ciccarelli, M. (2013). Panel Vector Autoregressive Models: A Survey. *Advances in Econometrics*, 32, 205–246.
5. Diaz-Alejandro, C. F. (1963). A Note on the Impact of Devaluation and the Redistributive Effect. *Journal of Political Economy*, 71(6), 577–580.
6. Edwards, S. (1986). Are Devaluations Contractionary? *The Review of Economics and Statistics*, 68(3), 501–508.
7. Edwards, S. (1989). *Real Exchange Rates, Devaluation, and Adjustment: Exchange Rate Policy in Developing Countries*. MIT Press.
8. Giannone, D., Lenza, M. and Primiceri, G. E. (2015). Prior Selection for Vector Autoregressions. *The Review of Economics and Statistics*, 97(2), 436–451.
9. Jordà, Ò. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182.
10. Krugman, P. and Taylor, L. (1978). Contractionary Effects of Devaluation. *Journal of International Economics*, 8(3), 445–456.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
